

**XIX АСР ОХИРИДА – XX АСРДА САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ТУРКМАН
УРУҒЛАРИ ХЎЖАЛИГИ**

Умаров Анвар Шухратович

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети

Таянч докторанти

komarovanvar88@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada O‘rta Zarafshon havzasi Samarqand viloyatida istiqomat qiluvchi o‘zlarini turkman urug‘lari deb biladigan, aloxida shevalari, urf-odatlar va xo‘jalik turmush-turziga ega etnik guruxlar haqida ma‘lumotlar olish mumkin.

Kalit so‘zlar: Zarafshon vodiysi, qishloq xo‘jalik mahsuloti, Xizr-yeli, Ali-Yeli, Bayat, Qora-Turkman, Akman, Chovdur, imreli, qoraul, axchab, ko‘pakli, bayat.

Zarafshon vodiysi shartli ravishda uch yuqori, o‘rta va quyi qismga bo‘lingan. O‘rta Zarafshon havzasida joylashgan Samarqand muzofoti qadimdan Markaziy Osiyoning markazi hisoblangan suv oqimi va uning eng unumdor va boy hududlaridan biri hisoblanadi[8, B.59]. Turkman urug‘lari asosan O‘rta va Quyi Zarafshon havzasida yashagan. Zarafshonning quyi oqimiga bir qancha katta va kichik vohalardan iborat Buxoro vohasi kiradi. Nurotadan boshqa bu vohalarning hammasi Zarafshon daryosi suvidan oziqlanadi[7, B.29].

Dehqonchilik madaniyati iborasi asli yerga ishlov bermoq degan ma‘noni anglatib, keyinchalik boshqa sohalarga o‘tgan va umumiy tarzda madaniyat (ishlov berish) yaratish so‘ziga aylangan. Yerga ishlov berish va o‘simliklarni parvarish qilish madaniyati tufayli inson tabiatning farzandi sifatida uning bunyodkorlik qobiliyatini munosib ravishda davom yettirib kelmoqda. Tabiatdagi mavjud yuzlab o‘simlik turlarini inson o‘z qobiliyati va mehnati tufayli sun‘iy ravishda madaniylashtirib, qishloq xo‘jalik mahsulotiga aylantirgan.

Buxoro vohasi Oʻrta Osiyo daryolari oraligʻidagi aholi gavjum, madaniy va unumdor vohalaridan biri boʻlgan. U deyarli har tomondan choʻl (Qizilqum) bilan oʻralgan boʻlib, u qoʻshni, aholi kam yashaydigan vohalar bilan faqat Zarafshon daryo vodiysining tor madaniy yoʻnalishlari orqali bogʻlangan. Bu hududda asosini dehqonchilik, dasht va choʻllarga tutash hududlarda chorvachilik tashkil etgan [12, B.22].

Takidlash joizki, Zarafshon vodiysi qadimdan poliyetnikligi, oʻtroq va koʻchmanchi aholining birga yashashi bilan ajralib turadi. Oʻzbeklar, tojiklar, turkmanlar, yahudiylar, qozoqlar, eroniylar tinch-totuv yashagan mintaqaning poliyetnikligi oʻziga xos jamiyatni vujudga keltirdi. Aholining yetnik bagʻrikengligini isbotlovchi koʻplab faktlarni keltirish mumkin.

XIX asrning 80 - yillarida Turkmaniston Rossiya tomonidan istilo kilingach, etnik birikish jarayoni kuchaygan boʻlsa-da, qabilaviy boʻlinish xanuzgacha mustaxkam saqlangan. Eng yirik qabilalardan axal, taka turkmanlari Murgʻob xavzasi va Tajanda, yovmutlar Kaspiyda, ersarilar Xiva yerlarida yaxlit xolda yashaganlar. Xoʻjalik — madaniy jixatdan turkmanlar, koʻchma (chorva) va oʻtroq dexqonlar (chumur) qismlarga boʻlingan. XX asr boshlariga kelib, turkman millati shakllanib, qabilaviy boʻlinishlarga barxam berildi. Ular toʻliq oʻtroq turmush tarziga oʻtdilar [6, B.152-153].

Eski oilasiga mansub koʻchmanchi turkmanlar XIX-asrning ikkinchi yarmida Amudaryo hududidan Qorakoʻl viloyatiga, soʻngra Samarqand va Qashqadaryo vohasiga koʻchib oʻtib, maʼlum muddat koʻchmanchi chorvachilik turmush tarzini saqlab qolishgan, biroq keyinchalik ular oʻz davrida koʻchmanchi chorvachilik turmush tarzi va oʻtroq ishlab-chiqarish iqtisodiyotiga oʻtishgan [14, B.16].

Turkmanlar XVIII-asr oʻrtalari XIX- asrning birinchi choragida vayron boʻlgan oxirgi sugʻorish tarmogʻining qayta tiklanishi davrida Buxoroda, shuningdek, Samarqand vohalariga kelib joylashgan. XVIII asrda bir guruh ersoriy turkmanlari Samarqand shahriga koʻchib oʻtadilar, bu yerda ularning avlodlari Kulabon mahallasida yashaydi. Samarqand shaxar Xilol (Koʻlobod) maxallasi oqsoqollaridan

Chuyanov Komil G‘oyibovning aytishicha 250 yil oldin Siyob atrofi botqoqlik va kichik ko‘l bo‘lib, turkmanlar o‘sha joyga ko‘chib kelishgan[19].

Toponimik materiallarga qaraganda, tarixning turli davrlarida Zarafshon vodiysida turkmanlarning turli qabila guruhlarida yashagan. Ulardan: Abdal, Aydogdi, Karaman[9, B.24,26,93] Avshar, Uba[14, B.16-17], Ali-Yeli[4, B.148], Bayat, Qora-Turkman, Akman[13, B.10-11,74,129], Chovdur[11, B.175-179] va boshqalar yashagan. Buxoro hududi turkman urug‘lari: imreli, qoraul, axchab, ko‘pakli, bayat, junaid, kamishloq, sayat, tuyachi, ua va boshqalar mavjud bo‘lgan[15, B.178].

Turkman yetnotoponimi Samarqand viloyatining Ishtixon, Jomboy, Pastdarg‘om, Payariq, Samarqand tumanlarida, shuningdek, Navoiy viloyatining Karmana, Xatircha tumanlarida uchraydi[13, B.128]. Zarafshon vodiysidagi turkmanlarning ko‘p sonli guruhlaridan biri Xizr-yeli turkmanlari va Chandir turkmanlari xisoblanadi. “Xizr-yeli” (mahalliy tilda “Xizir-yeli”) Samarqandning shahar chetidagi Turkman qishlog‘ida, ikkinchisi yesa Samarqand viloyatining Pastdarg‘om tuman, Chandir qishlog‘ida yashaydi.

Samarqand shahar atrofidagi Turkman qishlog‘ining barpo yetilishi Xizr-yeli turkmanlari bilan bog‘liq bo‘lib, Buxoro amiri Shohmurod hukmronligi davriga (1785-1800) tegishli. Biroq, bu joyda o‘rta asrlarda Turkina qishlog‘i bo‘lgan degan taxmin mavjud. Uning nomi turklar yoki hatto turkmanlar guruhining qarorgohi bilan bog‘liq. Turkman qishlog‘i turkmanlari hayotida dehqonchilik katta ahamiyatga yega yedi. Xizr-yeliliklarining orasida ularning kelib chiqishi haqida O‘g‘uzxondan boshlab afsonalar tarqalgan. O‘g‘uzxonning to‘rt o‘g‘li bo‘lganligi xabar qilingan. Dastlabki uch o‘g‘ildan turkmanlardan Salir, Sariq, Teke, Yomudlar chiqqan. To‘rtinchi o‘g‘ildan Gereili va Xidir-yelilar chiqqan[5, B.13]. Ba’zi olimlar Xizr-yeli nomini xazarlar bilan bog‘lashadi. Biroq, bularning barchasi faqat gipoteza xolos. Boshqa rivoyatlarga asoslanib, ular Xizr Tur qabilasining asoschisi haqida gapirib berishgan. Uning qo‘l ostidagilar oltita salur va to‘rtta mo‘g‘ul bo‘lib, keyinchalik ular o‘zlarini Xizr-Yeli deb atashgan[16]. Takidlash joizki, avliyo Xizr (Xidir) nomi O‘rta Osiyo xalqlari, jumladan, turkmanlar orasida ham mashhur bo‘lgan[10, B.99].

Xizr mo‘l-ko‘lchilik, omad berguvchi, yaxshi odamlar va sayohatchilarning homiysi hisoblangan. Xorazm hududidagi Xizr-yelilar dehqonchilik bilan shug‘ullangan va sug‘orish tizimini chuqur bilishgan. Turkman qishlog‘i turkmanlari orasida Xizr-elinining Samarqand vohasiga kelishining ikki xil talqini bor. Birinchi talqiniga ko‘ra, Xizr-yelilar Chingizxonning yurishlari tufayli Xorazm vohasidan qochib ketishgan. Bu vaqtda ularning bir qismi Samarqandga yetib keldi. Ikkinchi talqinida aytilishicha, Xizr-yeli Xorazm viloyatining Gurlan tumanidan Chordjuy - hozirgi Turkmanrabot hududiga dastlab XVIII asrning ikkinchi yarmida kelgan. Bu yerda ular uch guruhga bo‘lindi: biri Chordjuy viloyatida qoldi, ikkinchisi Buxoro Qorako‘liga yo‘l oldi, uchinchi Samarqand atrofiga yetib keldi. Xizr-yelilarning bir guruhi Buxoro chekkasida joylashdilar.

1924 yilgi ma‘lumotlarga ko‘ra, sobiq Buxoro amirligi hududida Xidir-elinining soni 9565 kishini tashkil etgan. Qorako‘l vohasida 2 mingdan ortiq kishi istiqomat qilgan[11, B.210]. Turkman qishlog‘ining Xizr-yeli turkmanlari haqidagi afsonaga ko‘ra, ularni Hayit buva yeshon Samarqandga olib kelgan. Yeshon prefiksiga ko‘ra, u so‘fiylik ruhoniylarining a‘zosi bo‘lgan. Eshon barcha diniy marosimlarni bajargan, maktabga rahbarlik qilgan, turli masalalarda maslahatlar bergan va barcha davlat ishlarini hal etishda qatnashgan. Eshonlarning salmoqli qismi - "muqaddas" turkman urug‘laridan chiqqan[2, B.171]. Hayit buva yeshon vafotidan keyin Xorazmda dafn yetilgan[16].

Aytishlaricha, Xizr-elinlar kelgan hududda, amir Shohmurod davrida bu yer xaroba va chakalakzorlar bilan qoplangan yedi. Xizr-elinlar bu yerlarni o‘zlashtirib, dehqonchilik bilan shug‘ullangan.

Samarqandga 12-14 oila kelgan, bir qismi Xizr-elinlar Samarqand viloyatidagi Chandir turkmanlariga qo‘shilgan.

Rivoyatlarga ko‘ra, o‘tmishda Xizr-eli turkmanlari 13 ta qozonga bo‘lingan. Qozon - qarindoshlar to‘plangan katta patriarxal oila edi. Qozon a‘zolari o‘zlarini qozonbir deb atashgan. G‘azanbir shaklidagi bu atama turkmanlarning o‘troq va yarim o‘troq guruhlari orasida keng tarqalgan. Erlar qozon mulki hisoblangan. Dastlab, qozon odatda 10 dan 35 tagacha oilani o‘z ichiga olgan deb taxmin qilinadi.

Qozonni yoshi kattaroq bir kishi boshqargan. Marosimlar va to‘y-hashamlarni o‘tkazishga masul edi[16].

Xizr-elinining yeng yirik urug‘lari choylar, beshkal, boyto‘p, o‘chbek, chung, shog‘al va boshqalar yedi. Boshqa chechka, salor, guva, karamat, o‘chbek, uypashak, kuyki, boytup, yelm, idik, zungal, chung va boshqa urug‘larning xar bir qozonning alohida afsona bor yedi. Masalan, ular guval haqida hamma tadbirlarga birga borishlarini va shuning uchun ularni shunday deb atashganini aytishdi.

Qishloq aholisining asosiy mashg‘ulotlari: dehqonchilik, uzumchilik, chorvachilik, ipakchilik, to‘quvchilik, zardo‘zlik bo‘lgan.

XIX asrda Buxoro amirligining siyosiy barqarorligining mustahkamlanishi va iqtisodiyotning yuksalishi davrida xizr-elinlar orasidan 15-20 tanob yerga ega bo‘lgan badavlat yer egalari qatlamining shakllanishiga xizmat qildi. Buxoroning bir tanap yeri 250 kvadrat metr yedi[1, B.151].

Zarafshon havzasida yashagan turkman xalqlari an’anaviy mashg‘ulotlarining ayrim sohalari o‘zlarining homiy pirlariga yega bo‘lishi ham nafaqat qadimiy turli kasb-hunar tarmoklarining mavjudligidan, balki ularning muayyan diniy ye’tiqodlar va ibodatlar bilan bog‘liq bo‘lganligidan dalolat beradi.

XIX asr oxirida – XX asr boshlarida O‘rta Zarafshon havzasi aholisining asosiy mashg‘uloti, asosan dehqonchilik va chorvachilik bo‘lgan. Tumanlar joylashgan hududlarning geografik shart-sharoitidan kelib chiqqan holda aholi bug‘doy, arpa, sholi, tariq, juhuri, zig‘ir, maxsar va paxta xamda meva –sabzovotlar yetishtirganlar[3, B.50].

Urush yillarida Samarqand viloyati Pasdarg‘om tumani Yuqori Chandir qishlog‘ida yashagan Abduraxmon Abduxakimov o‘sha paytda 12 yoshda bo‘lgan. Otaxonning aytishicha, qishloq axli doimiy yekinlardan tashqari, oqjo‘xori, lavlagi ekishgannligini takidlaydi. Och qolmaslik uchun jo‘xori unidan Zog‘ora non tayyorlashgan. Chandirlar XX asr 50 yillarida qishloqqa yaqin cho‘l zonalaridan ko‘vul terib kelib yeyishgan. Undan tashqari 1 kunda 4-5 bog‘ yovvoyi shuvoq va burgan terib, yeshakka ortib, Juma bozorida nonvoylarga sotishgan yoki nonga almashtirishgan[17].

XIX asr oxirida Oʻrta Zarafshon havzasida chorvachilik asosan yordamchi xoʻjalik turi boʻlgan va qishloq xoʻjaligi manfaatlariga moslashtirilgan. Yaylovlar yetishmasligi sabab chorva mollari hosil yigʻib olingandan soʻng dalaga haydab boqilgan. Erta bahorda ekin ekish boshlanganda quton va ogʻilxonalarga qamalgan va qoʻldan ovqat berilgan. Baʼzi bir koʻp chorva va otarlarga ega dehqonlar yozda choʻpon yollab chorvani togʻ va togʻ oldi hududlaridagi yaylovlarda boqishgan. Qish kelishi bilan chorvani qaytarib kelishgan. Chortut hududida yashovchi chandir turkmanlari asosan dumbali quy boqishgan[3, B.58].

XIX asr oxirida – XX asr boshlarida Oʻrta Zarafshon havzasi aholisi kasanachilik va boshqa yordachi kasbkorlik bilan ham shugʻullanishni davom ettirganlar. Shulardan eng koʻp tarqalgani tikuvchilik soxasi edi. Aholi asosan boʻz, qalami va jun gazlamalardan gilam, palos, chakmon, dasturxonlik, xalta, turva, xurjin va tukli gilamlar tikishganlar. Ushbu tur hunarmandchiligi bilan maxalliy oʻzbeklar bilan yonma-yon yashab kelgan turkmanlar ham shugʻullanishganlar. Oʻzlarini Xorazm turkmanlaridan kelib chiqqan deb hisoblashgan (Samarqand tumanining Turkman qishlogʻida yashovchi Xidir-eliliklar) baʼzi turkmanlar, Xorazmdan koʻchirilgan oʻzbek-urganjilari va siganlar umuman tikuvchilik bilan shugʻullanishmaganlar. Dargʻomning qoʻyi qismida yashovchi chandir turkmanlarining va Samarqandning Kulabod mahallasi turkmanlarining yordamchi kasb-koriga devor (paxsa) qurish ham kiradi. Masalan qishloq va qurgʻonlari atrofini oʻrab turuvchi baland devorlar qurishganlar. Devor quruvchi mutaxassislar devorzan yoki devorkash deb yuritilgan[3, B.63-65].

Samarqand viloyati Pasdargʻom tumani Chandirobod maxallasi Yuqori Chandir qishlogʻidagi erkaklar oʻqituvchilik, dexqonchilik va chorvachilikdan tashqari, yoz fasli kirib kelishi bilan mavsumiy ishlarga chiqishadi. Asosan bu erkaklar viloyatning boshqa xududlaridagi qishloqlarda (paxsa) urish bilan shugʻullanishadi. Paxsada qilingan uylar qishda issiq, yozda salqinligi bilan boshqa uylardan farqlanadi[17].

Pasdargʻom tumanida joylashgan toʻrt Chandar qishlogʻi (avvallari bir qishloq boʻlgan) bir-biri bilan yonma-yon joylashgan boʻlib, qishloq axolisi dexqonchilikda yuksak natijalarga erishgan. Qishloqda Zarafshon daryosining Dargʻom kanali va

uning shoxobchasi bo‘lgan Eski Anxor kanali orqali dexqonchilik xo‘jaliklarini suv bilan ta‘minlaydi. Qishloq oqsoqollarining aytishicha Darg‘om kanalidan (nov) orqali suv tortib qishloqqa kiritishgan. Xozirda Novchandir qishlog‘ining nomi shu nomdan olingan. Undan tashqari qishloqda (Sarxovuz) deb nomlangan ichimlik suvi saqlanadigan xovuz qurilgan. Suvni tozalash uchun atrofiga tol ko‘chatlari o‘tqazilgan. Suv tanqis paytlarida, asosan ekinlarga suv olish va qish faslida o‘sha xovuz suvidan odamlar xatto chorvalar xam suv ichishgan.

Xovuzlar atroviga ekilgan tol ko‘chatlari suvni filtirlabgina qolmay balki atrof salqinligini xam saqlagan. Qishloqdagi ko‘plab tadbirlar, yig‘ilishlar (majlislar), ayollar gashtaklari, turli to‘y-xashamlar va marakalar xam o‘sha xovuz yonida o‘tkazilgan. Yoz faslida Ro‘za oylarida xovuz yonida tarobex namozlari o‘qishgan. Dexqonchilikdan xorib kelgan odamlar xovuz yonida dam olishgan. Qishloq axli shuning uchun xam ushbu joyni “Yozgi mexmonxona” nomi bilan atashgan.

Qishloqda, 1). Bolta bobo xovuzi, 2). Mulla Suvon bobo xovuzi, 3). Mulla Qurbon bobo xovuzi, 4). Mulla Abduxakim bobo xovuzi, 5). Muxammad Juma bobo xovuzi, 6). Mulla Eshmurod bobo xovuzi, 7). Sarivoy polvon xovuzlari majud bo‘lagan. Ushbu xovuzlar 200 yildan buyon mavjudligini takidlaydi. Xovuzlarga suv axoli tomonidan xashar yo‘li bilan qazilgan “Chandir” ariq orqali kelgan. Xududdagi yerlarni o‘zlashtirilishi bilan katta dalalarga suv yetkazish uchun Eski Anxor kanali suvidan foydalanilgan va Chandir ariq suviga extiyoj kamayib, xozirda ariq bekilib ketgan. Yuqoridagi xovuzlarga bugungi kunda extiyoj qolmagan. Sababi axolining xar bir xanodonida o‘zlari ichimlik suvi uchun quduqlar qazishgan. Quduqlar qish faslida tozalanadi, o‘sha paytida suv satxi pasayishi kuzatiladi. Qishloqdagi ariq va kanallarni tozalash, daraxtlar ekish, ularni oxaklash, yangi quduqlar qazish va boshqa ishlar xashar yo‘li bilan amalga oshiriladi[17]. XIX asr oxirida – XX asr boshlarida O‘rta Zarafshon havzasi aholisining asosiy mashg‘uloti asosan dehqonchilik va chorvachilik bo‘lgan. Tumanlar joylashgan hududlarning geografik shart-sharoitidan kelib chiqqan holda aholi bug‘doy, arpa, sholi, tariq, juhuri, zig‘ir, maxsar va paxta xamda meva –sabzovotlar yetishtirganlar. XIX asr oxirida O‘rta Zarafshon havzasida chorvachilik asosan yordamchi xo‘jalik turi bo‘lgan va qishloq xo‘jaligi

manfaatlariga moslashtirilgan. Yaylovlar yetishmasligi sabab chorva mollari hosil yigʻib olingandan soʻng dalaga haydab boqilgan.

Samarqand viloyati Pasdargʻom tumanidagi Chandir qishloq aholisi XIX asr oxirida–XX asrda asosan chorvachilik bilan shugʻullanishgan. Keyinchalik boʻz joylarning oʻzlashtirilishi bilan dexqonchilik soxasi rivojlana bordi. Xozirgi kunda axolining xar bir xonodonida 10 boshdan qora moli va mayda tuyoqli chorvasi mavjud. Endilikda axoli chorvasini erta baxor dalalarga xaydab ketishadi va qish kelganda uylariga olib kelishadi. Ayrim xonodanlar dexqonchilikni yaxshi oʻzlashtirishgan. Dexqonchilikda asosiy ekin bugʻdoy, arpa, kartoshka, pomidor va mosh xisoblanadi. Qishloq oqsoqoli Gʻaffor boboning aytishicha Eski Voyyenniy kolxosi xozirda Doʻstlik maxallasi xududida 10 ming gektar ochiq maydon boʻlgan. Bobo agronom paytlarida shu joyga askarlar uchun kartoshka, sholgʻom, sabzi, piyoz va boshqa ekin turlarini yetkazib bergan. Xozirda bu joylar dexqon xoʻjaligiga ajratib berilgan. Mamlakat uchun paxta, bugʻdoy maxsulotlarini yetkazib berishadi. Bugʻdoy olingandan soʻng joyiga chorvasi uchun makkajoʻxori ekib, poyasini va donini yemxashak uchun foydalanib kelishmoqda[17].

Samarqand shaxar Siyob bozor atrofi eski Koʻlobod xosirgi Xilol maxallasida istiqomat qilib kelayotgan turkman urugʻlari vakillaridan Choʻyanov Komil boboning aytishicha, 1965 yilda Abduaxat va Piri bobolaridan eshitgan maʼlumotlarga koʻra Turkmanistonning Xoʻjabos va Chorjoʻy viloyatlaridan koʻchib kelgan axoli dastlab, paxsa urish va novoychilik bilan shugʻillanishgan. Xozir xam eski kasblaridan tandir yasash va temirchilik ishlari bilan shugʻullanadiganlar topiladi[18].

XIX asr oxirida – XX asr boshlarida Samarqand viloyati turkman urugʻlari xoʻjaligini oʻrganish orqali baʼzi xulosalarga kelindi. Samarqand viloyatidagi turkman urugʻlari besh asrdan ortiq vaqt mobaynida oʻzbeklar bilan oʻzaro ahillikda yashab kelmoqda. Turkman urugʻlarining tarixi, madaniyati, tili va urf-odatlarida juda koʻplab umumiy jihatlar boʻlishiga qaramasdan mintaqada yashovchi turkmanlar oʻziga xos madaniyati, ijtimoiy, jamoaviy turmush tarzi va milliy anʼanalari bilan farqlanadi. Shu maʼnoda voha turkman urugʻlarini etnomadaniy oʻzligini

anglashidagi an'analar va transformatsion jarayonlarni etnologik aspektda tadqiq qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ахмад Дониш. История мангитской династии. Перевод И.А.Наджафовой. Душанбе. Дониш. 1967.
2. Брегель Ю.Э., Хорезмские туркмены в XIX веке. Москва: Восточная литература, 1961, с.171
3. Г.Н.Васильева, Б.Х.Кармышева. Этнографические очерки узбекского сельского населения. Издательства “НАУКА” Москва 1969 г. С.50.
4. Государственный архив Бухарской области, фонд 28, опись 1, ед.хр. 149, л.148.
5. Джикиев А., Этнографический очерк населения юго-восточного Туркменистана (конец XIX –начало XXв.). Ашхабад: «ЎЛЫМ», 1972, с.13.
6. И.Жабборов. Жахон этнологияси асослари. Тошкент.2008. 152-153 б.
7. История Бухары. Под редакцией И.М.Муминова. Т.,1976, с.29
8. Ковалев С., Ташбеков Э., Валиева Р. География сельского населения и сельских населенных пунктов Самаркандской и Бухарской областей. Т.,1962, с. 59
9. Кораев С. Географик номлар маъноси. Т., 1978, 24. 26. 93-бетлар.
10. Логашова Б.Р. Туркмены Ирана (историко-этнографическое исследование). Москва: Наука, 1976, с.99
11. Материалы по районированию Средней Азии. Книга 1. Территория и население Бухары и Хивы. Часть 1. Бухара. Ташкент, 1926, с.175-179.
12. Мухамеджанов А.Р. История орошения Бухарского оазиса (с древнейших времен до начала XX в.). Т.,1978, с.22
13. Населенные пункты Бухарского эмирата (конец XIX - начало XX в.) Материалы к исторической географии Средней Азии. Т.,2001, с. 10-11, 74, 129.
14. Туйчиев У. История расселения народов Узбекистана (по данным топонимии Зарафшанской долины). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Т., 1990, с.16

15. Уринбоев Б. Асрлардек барҳаёт номлар. (Самарқанд вилояти топонимлар изоҳи). Самарқанд, 2003, с.178
16. Дала ёзувлари Туркман, 2023 йил.
17. Дала ёзувлари. Самарқанд вилояти, Пасдарғом туман, 2022 йил.
18. Дала ёзувлари. Самарқанд вилояти, Самарқанд шаҳар, 2023 йил.
19. Дала ёзувлари. Самарқанд шаҳар Хилол маҳалласи, 2023 йил.